

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 5)

2024

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 5, NOMER 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Азимова К.Т. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ.....	5
2. Гарифулина Л.М., Ашурова М.Ж. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ.....	9
3. Garifulina L. M., Goyibova N.S. CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH MICROALBUMINURIA IN CHILDREN WITH OBESITY.....	13
4. Dmitriev A. V., Gudkov R.A., Fedina N. V., Petrova V.I., A CASE OF LONG-TERM OBSERVATION OF A CHILD WITH SANFILIPPO SYNDROME.....	17
5. Ibragimova M.F., Shavkatova Z.Sh. EFFECTIVENESS OF USE OF THE DRUG MONTELUKAST FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....	20
6. Ishkabulova G.D., Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o`g`li O`TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A`ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI.....	23
7. Маманов М.Ч., Арзиев И. А., Арзиева Г. Б. ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....	27
8. Mamatxujaeva G.A., Arziqulov A.Sh., Shavazi N. M., Rustamov M.R. BOLALARDAGI SEMIZLIKDA ORGANIZMNI METABOLIK DASTURLANISHI.....	31
9. Nosirova D. A., Nasirova A. A. O`TKIR MIOKARD INFARKTI VA ATRIYAL FIBRILLYATSIIYASI BILAN OG`RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH.....	35
10. Расулов С.К., Ишкабулова Г.Д. БОЛАЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ.....	40
11. Тошкенбоев Ф. Р., Гуламов О. М., Ахмедов Ф. К., Шеркулов Қ.У. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА.....	44
12. Тураева Д.Х., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ФУНКЦИЯСИНИНГ БУЗИЛИШИ.....	48
13. Uralov Sh.M. SURUNKALI GASTRITLI BOLALARDA JIGAR FUNKTSIONAL HOLATINING BUZILISHI VA UNI KORREKTSIYALASH.....	53

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК: 616.24-002.951.21: 616-089

Маманов Мухаммад Чориевич

Ассистент

Арзиев Исмоил Алиевич

PhD доцент

Арзиева Гулнора БориевнаPhD Самаркандский государственный
медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12254612>

АННОТАЦИЯ

Все 118 пациентов, страдающих эхинококкозом печени и его осложнениями, прошли комплексную диагностику. В каждом из 118 случаев было подтверждено наличие эхинококкоза печени и его осложнений с помощью комбинированных методов УЗИ и компьютерной томографии (КТ). Алгоритмы диагностики, которые были разработаны, позволяют выбирать различную хирургическую тактику, учитывая локализацию, размеры и связь эхинококковых кист с сосудистыми и секреторными структурами печени, стадию жизненного цикла паразита и тип развившихся осложнений.

Дифференцированная хирургическая тактика в зависимости от типа эхинококковых кист, их локализации, количества и наличия осложнений позволяет приоритетно использовать малотравматичные способы как окончательный метод лечения или как этап предварительной санации гнойного очага при эндогенной интоксикации вследствие нагноения кист и прорыва в желчные протоки.

Ключевые слова. Эхинококкоз печени, последствия, диагностика, минимально инвазивные методы, лучевые методы.

For citation: Mamanov M.CH., Arziyev I.A., Arziyeva G.B. / Light research methods in diagnostic complications of echinococcosis of the liver // Journal of hepato-gastroenterology research. 2024. vol. 5, issue 1. pp.27-30

Mamanov Muxammad Chorievich

Assistent

Arziyev Ismoil Alievich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Arziyeva Gulnora Borievna

PhD Samarkand State Medical

University, Samarkand, Uzbekistan

LIGHT RESEARCH METHODS IN DIAGNOSTIC COMPLICATIONS OF ECHINOCOCCOSIS OF THE LIVER

ANNOTATION

All 118 patients suffering from liver echinococcosis and its complications underwent comprehensive diagnostics. In each of the 118 cases, the presence of liver echinococcosis and its complications was confirmed using combined ultrasound and computed tomography (CT) methods. The diagnostic algorithms that have been developed make it possible to choose different surgical tactics, taking into account the location, size and connection of echinococcal cysts with the vascular and secretory structures of the liver, the stage of the parasite's life cycle and the type of complications that have developed.

Differentiated surgical tactics depending on the type of echinococcal cysts, their location, number and presence of complications allows the priority use of low-traumatic methods as the final method of treatment or as a stage of preliminary sanitation of a purulent focus in case of endogenous intoxication due to suppuration of cysts and breakthrough into the bile ducts.

Keywords. Liver echinococcosis, consequences, diagnosis, minimally invasive methods, radiation methods.

Mamanov Muhammad Chorievich

Assistent

Arziyev Ismoil Alievich

PhD dotsent

Arziyeva Gulnora Bo'rievna

PhD Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Samarqand, O'zbekiston

JIGAR EXINOKOKKKOZI ASORATLARI DIAGNOZTIKASIDA NURLI TADQIQOT USULLARI

ANNOTATSIIYA

Jigar exinokokkozi va uning asoratlari bilan og'rig'an 118 nafar bemorning barchasi kompleks diagnostikadan o'tkazildi. 118 ta holatning har birida jigar exinokokkozining mavjudligi va uning asoratlari kombinatsiyalangan ultratovush va kompyuter tomografiyasi (KT) usullari yordamida tasdiqlangan. Ishlab chiqilgan diagnostika algoritmlari echinokokk kistalarining joylashishi, hajmi va jigarning qon tomir va sekretor tuzilmalari bilan bog'lanishi, parazitning hayot aylanish bosqichi va asoratlar turini hisobga olgan holda turli xil jarrohlik taktikalarini tanlash imkonini beradi. rivojlanganlar.

Echinokokk kistalarining turiga, ularning joylashishiga, soniga va asoratlarning mavjudligiga qarab differentsial jarrohlik taktikasi endogen intoksikatsiyada davolashning yakuniy usuli yoki yiringli o'choqni dastlabki sanitariya bosqichi sifatida past shikastli usullardan ustuvor foydalanishga imkon beradi. kistalarning yiringlashi va o't yo'llariga kirib borishi tufayli.

Kalit so'zlar. Jigar exinokokkozi, oqibatlar, tashxisi, minimal invaziv usullar, nurlanish usullari.

Актуальность. Лучевые методы, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), являются основными методами диагностики эхинококкоза печени (ЭП)[4]. Их использование позволяет более точно визуализировать кисту, определить ее взаимодействие с сосудистыми структурами и желчными протоками, а также определить размеры, что помогает выбрать наиболее подходящий доступ для операции[1,3,9]. Эти методы имеют преимущество в том, что они позволяют обнаружить заболевание на ранних стадиях, когда клинические проявления минимальны [2,5], что позволяет проводить операции с меньшим риском для пациента. Некоторые исследователи считают, что интраоперационное ультразвуковое исследование необходимо для выявления скрытых кист и предотвращения развития резидуального эхинококкоза [6,7].

По сравнению с ультразвуковым исследованием (УЗИ), компьютерная томография (КТ) предлагает более чувствительное изображение и панорамное изображение. Благодаря этому методу можно провести детальную дифференциальную и топическую диагностику, определить расположение, объем и количество кисты, а также оценить ее взаимодействие с сосудами и желчными протоками. Благодаря этим данным врач может выбрать наиболее подходящий метод, доступ и объем операции, а также предвидеть возможные риски интраоперационных осложнений.

Исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ) при эхинококкозе считаются сравнимыми по своей диагностической эффективности с компьютерной томографией (КТ), при этом МРТ не использует ионизирующее излучение [10]. Лучевые методы диагностики, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), позволяют определить местоположение, размер, количество и стадию развития паразита, а также его взаимодействие с окружающими структурами. Это способствует правильному выбору доступа и метода хирургического вмешательства [8].

Важно отметить, что помимо диагностики самого эхинококкоза, важно выявление его осложнений, таких как инфицирование и нагноение кисты, ее прорывы, наличие цистобилиарных свищей, а также определение вида и степени поражения печени.

Цель исследования. Современные методы лучевого

исследования улучшают диагностику эхинококкоза печени и его осложнений.

Материал и методы. Исследование проведено на факультете хирургических патологий №1 университета Самарканда.

Аналитическая обработка результатов диагностики и хирургического вмешательства была проведена на 118 пациентах с эхинококкозом печени и его осложнениями.

Период исследования охватывает 2018 - 2023 годы.

Всем 118 пациентам, поступившим в стационар, было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ), которое было эффективным методом диагностики эхинококкоза печени и его осложнений. Комплексная ультразвуковая диагностика (УЗД) позволила определить размеры, местоположение и характер содержимого кист, толщину стенок кист, структуру печени, эхогенность и их связь с крупными внутрипеченочными сосудами и протоками. Полученные данные помогли принять решение о лучшем доступе и типе операции.

Ультразвуковые признаки эхинококковых кист проявляются в виде округлых образований, содержащих жидкость, с явной отрицательной эхогенностью. Кисты имеют четкие границы, утолщенную стенку, двойной контур и кальциноз фиброзной капсулы. Кроме того, внутри кисты часто обнаруживаются дочерние пузыри; это обычно помогает отличить их от кист другой природы.

У эхинококковой кисты печени есть уплотненная и толстая стенка вокруг ее контура. В результате наличия фиброзной и хитиновой оболочек капсулы обычно наблюдается двухконтурность.

В соответствии с классификацией ВОЗ эхинококковые кисты типа CL отличаются низкой эхогенностью и четким ровным (редко-умеренно неровным) контуром. (рис. 1).

Эхинококковая киста не имеет экзогенной взвеси или других включений, и у нее нет заметного гиперэхогенного контура. Симптом «рыбьей чешуи» был обнаружен в 61% случаев и является одним из характерных признаков ЭП и его осложнений.

Формирование утолщенной фиброзной капсулы и наличие нескольких дочерних кист являются признаками долговременных эхинококковых кист. На УЗИ дочерние кисты проявляются в виде неоднородных округлых включений, тесно соприкасающихся друг с другом, а материнская киста часто имеет разрушенное содержимое. (рис. 2).

Рис. 1. Сонограмма. Эхинококковая киста печени (4 см) тип CL

Рис. 2. Сонограмма. Множественные эхинококковые кисты печени тип CE2

Кисты эхинококкоза типа CE3 отличаются наличием нескольких дочерних кист и анэхогенного вещества с отслоившейся внутренней оболочкой.

У больных с эхинококковыми кистами типа CE4 при

ультразвуковом исследовании было обнаружено гетерогенное гипоэхогенное содержимое кист, что может указывать на дегенеративные изменения в паразитарном образовании. Не было дочерних кист, что указывает на то, что паразит умер.

Рис.3. Сонограмма. Эхинококковая киста тип CE3.

Рис. 4. Сонограмма. Эхинококковая киста тип CE4.

Эхинококковые кисты типа CE5 отличаются толстой кальцинированной капсулой, образующей арку с коническими эхотеньями.

С помощью комплексного ультразвукового исследования

осложнения, связанные с эхинококковыми кистами, были успешно обнаружены. Например, в 97% случаев гнойное поражение эхинококковых кист было обнаружено.

Рис. 5. Сонограмма. Эхонегативные кисты тип CE5

Рис. 6. Сонограмма. Нагноившаяся эхинококковая киста печени с истонченной капсулой и дочерними пузырьками тип CE2.

На ультразвуковых изображениях при прорыве эхинококковых кист в желчных протоках были видны изменения контуров кисты из-за снижения ее напряжения, а также отслойка хитиновой оболочки.

Рецидивы эхинококкового заболевания были успешно обнаружены при ультразвуковом исследовании в 12,3% случаев.

Обнаружение двойного контура формирования и визуализация эхогенной мелкодисперсной взвеси, быстро оседавшей, были признаками наличия паразитарной кисты. В 5,2% случаев рецидивной кисты была обнаружена ультразвуковая картина типа CE1.

Рис.7. Сонограмма. Прорыв эхинококковой кисты в желчные протоки.

Рис. 8. Сонограмма. Рецидивная эхинококковая киста тип CE1.

32 пациента (27,1%) были подвергнуты компьютерной томографии (КТ) для комплексной диагностики эхинококкового заболевания печени (ЭП) и его осложнений.

При проведении компьютерной томографии (КТ) были обнаружены различные признаки эхинококкового заболевания печени (ЭП) и осложнений, которые могут возникнуть в результате этого заболевания.

Компьютерная томография выявила многочисленные особенности эхинококковых кист печени (ЭП) и последующих осложнений. Плотность содержимого кисты составляла от 8 до 43 единиц Хаунсфилда и увеличивалась с течением болезни. В большинстве случаев плотность содержимого основной кисты

была выше, чем у дочерних кист. Паразитарные кисты у пациентов с ЭП были представлены в виде полостей различных размеров на компьютерной томограмме. Обычно кистозное образование имело округлую или овальную форму с гомогенной структурой и дифференцированные стенки. При наличии множественных эхинококковых кист кутикулярный слой гидатидной кисты был легко обнаружен. (рис. 9).

Компьютерная томография (КТ) позволяет дифференциально диагностировать эхинококковые кисты от образований другой природы и определить специфические изменения, характерные для осложненных форм заболевания. (рис. 10).

Рис. 9. КТ. Эхинококковая киста левой доли печени с картиной её гибели и соответствующими изменениями.

Рис. 10. КТ. Рецидивный эхинококкоз печени. Кальцифицированная фиброзная капсула

Лишь одна ошибка была связана с неправильным определением местоположения эхинококковых кист. У 117 из 118 пациентов (99,1%) был подтвержден диагноз эхинококкоза печени и осложнений.

В каждом из 118 случаев одновременное использование как ультразвукового исследования (УЗИ), так и компьютерной томографии (КТ) подтвердило наличие эхинококкоза печени (ЭП) и его осложнений. Это обеспечило 100% подтверждения диагноза.

Стратегия хирургического лечения была определена на основе результатов инструментальной и лучевой диагностики.

Выводы.

1. Применение комбинированных методов лучевой диагностики, таких как ультразвуковая и компьютерная томография, обеспечивает эффективное выявление эхинококкоза печени и его осложненных форм.

2. Разработанные стратегии диагностики позволяют определить индивидуальную хирургическую тактику, учитывая расположение и размеры эхинококковых кист, их взаимосвязь с сосудистыми и желчными структурами печени, стадию развития паразита и характер возникших осложнений.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Широков А. В., Зинич А. Г. Миниинвазивные методы лечения больных эхинококкозом печени и их комплексное применение. // Медицинский альманах. – 2018. – № 3 (53). – С. 141-143.
2. Темнов А. А., Панченко Е. Г., Неронова Е. В. и др. Опыт лечения больных эхинококкозом печени. // Медицинский вестник Севера. – 2019. – № 4. – С. 64-67.
3. Гусев С. Г., Гусев А. Г., Шапошникова Е. В. и др. Миниинвазивные методы хирургического лечения эхинококкоза печени. // Проблемы здоровья и экологии. – 2017. – Т. 57. – № 3. – С. 83-86.
4. Шмидт Н. М., Максимов А. Ю., Суоров А. В. и др. Миниинвазивные методы хирургического лечения печеночного эхинококкоза. // Вестник хирургии имени И. И. Грекова. – 2020. – Т. 179. – № 1. – С. 92-95.
5. Шевелев А. В., Каприн А. Д., Панченко Е. Г. и др. Результаты хирургического лечения больных с эхинококкозом печени. // Сибирский научный медицинский журнал. – 2018. – Т. 38. – № 3. – С. 98-102.
6. Бурьянов А. С., Христюк В. В., Бурьянов С. А. и др. Миниинвазивные методы лечения печеночного эхинококкоза: преимущества и недостатки. // Медицинский альманах. – 2019. – № 2 (62). – С. 121-124.
7. Горбачев И. Л., Горбачева О. В., Лаптева Т. А. и др. Сравнительная оценка эффективности миниинвазивных методов лечения печеночного эхинококкоза. // Вестник хирургии имени И. И. Грекова. – 2019. – Т. 178. – № 5. – С. 91-95.
8. Зайцев А. А., Лычагин В. А., Сахно Н. В. и др. Миниинвазивные методы лечения больных печеночным эхинококкозом. // Хирургия. – 2017. – № 10. – С. 49-53.
9. Карелина Л. В., Ларионов А. А., Калинина О. Г. и др. Опыт применения миниинвазивных методов хирургического лечения печеночного эхинококкоза. // Медицинский журнал. – 2018. – Т. 23. – № 2. – С. 118-121.
10. Мамыров А. А., Суоров А. В., Максимов А. Ю. и др. Эффективность и безопасность миниинвазивных методов хирургического лечения печеночного эхинококкоза. // Российский медицинский журнал. – 2020. – № 2. – С. 68-72.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000